

УДК 006.011

DOI 10.5281/zenodo.14192221

Научная статья

НАДЛЕЖАЩИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES AS A STRATEGIC TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AGRIBUSINESSES

НИКОЛАЕНКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ,
Российский университет дружбы народов.
КОЧНЕВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов.

NIKOLAENKO YURIY OLEGOVICH,
Peoples' Friendship University of Russia.
KOCHNEVA MARGARITA VASILIEVNA,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Peoples' Friendship University of Russia.

Предметом исследования являются надлежащие сельскохозяйственные практики (GAP) и их влияние на конкурентоспособность агропредприятий. Объект исследования – агропредприятия, внедряющие стандарты GAP для повышения эффективности и обеспечения безопасности. В статье рассматриваются экономические, экологические и социальные аспекты применения GAP, а также примеры успешных внедрений на международных рынках. Основные выводы исследования подчеркивают важность государственной поддержки и международное сотрудничество для преодоления препятствий при внедрении GAP. Раскрывается значимость GAP для повышения конкурентоспособности агропредприятий в условиях глобализации. Выявлено, что стандарты GAP способствуют не только эффективности производства, но и устойчивому развитию.

The subject of the study is Good Agricultural Practices (GAP) and their impact on the competitiveness of agribusinesses. The object of the study is agribusinesses implementing GAP standards to improve efficiency and ensure safety. The article discusses economic, environmental and social aspects of GAP application, as well as examples of successful implementations in international markets. The main findings of the study emphasize the importance of government support and international cooperation to overcome barriers to GAP implementation. It reveals the importance of GAP for improving the competitiveness of agribusinesses in the context of globalization. It is revealed that GAP standards contribute not only to production efficiency but also to sustainable development.

Ключевые слова: *надлежащая сельскохозяйственная практика (GAP), стандартизация, сертификация, экологическая безопасность, социальная ответственность, устойчивое развитие, конкурентоспособность.*

Key words: *good agricultural practice (GAP), standardization, certification, environmental safety, social responsibility, sustainable development, competitiveness.*

Введение.

В условиях глобализации и усиления требований к качеству и безопасности продукции сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с необходимостью внедрения экологически ориентированных подходов и соблюдения международных стандартов. Сегодня конкурентоспособность агропредприятий определяется не только производственными показателями, но и приверженностью принципам развития, которые включают обеспечение потребителей безопасной и качественной продукцией и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей являются надлежащие сельскохозяйственные практики (GAP – Good Agricultural Practices) – комплекс стандартов и методик, направленных на повышение эффективности и устойчивого развития сельскохозяйственного производства.

Концепция GAP учитывает экологические, экономические и социальные аспекты деятельности агропредприятий, что позволяет им адаптироваться к современным требованиям рынка и поддерживать высокие стандарты качества. Ведущие международные организации, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и GLOBALG.A.P, активно развивают и продвигают стандарты GAP, что способствует их внедрению в агропромышленный сектор различных стран. Применение данных стандартов позволяет предприятиям не только улучшить производственные показатели и повысить качество продукции, но и значительно укрепить свои позиции на международных рынках, где экологические и этические аспекты производства приобретают все большее значение и становятся критерием конкурентоспособности.

Цель настоящей статьи – изучение возможностей, которые предоставляет применение надлежащих сельскохозяйственных практик для повышения конкурентоспособности агропредприятий. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- оценить экологические, экономические и социальные преимущества внедрения стандартов GAP;
- изучить возможности применения GAP на основе практических примеров для выявления их эффективности в повышении конкурентоспособности агропредприятий;
- выявить основные барьеры и ограничения внедрения GAP и предложить рекомендации по их преодолению.

Изучение этих аспектов позволяет глубже понять, каким образом стандарты GAP способствуют устойчивому развитию и эффективности конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, а также дает возможность выработать эффективные стратегии их применения в условиях современных рыночных и экологических требований.

Основные принципы и стандарты GAP.

GAP представляют собой стандартизированный подход, направленный на обеспечение безопасности продукции, устойчивое использование ресурсов и защиту прав работников. Принципы GAP охватывают экологические, социальные и экономические аспекты, что позволяет агропредприятиям повышать производительность, снижать воздействие на окружающую среду и соответствовать требованиям международных рынков. Внедрение GAP в ряде стран привело к улучшению производственных показателей, снижению использования химикатов и воды, что, в свою очередь, повышает устойчивость сельского хозяйства.

Одним из наиболее известных стандартов является GLOBALG.A.P., который, будучи созданным для Европы, получил международное распространение. Этот стандарт включает требования безопасности, охраны окружающей среды, а также прослеживаемость продукции на всех этапах производства, что особенно важно для экспортных поставок в страны со строго регламентированными стандартами безопасности. Сертификация GLOBALG.A.P. укрепляет доверие потребителей и облегчает доступ к этим рынкам.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также разработа-

ла рекомендации для национальных стандартов, поддерживая устойчивое развитие через экологически безопасные методы и защиту биоразнообразия. Эти рекомендации, адаптированные для конкретных климатических условий, легли в основу локальных стандартов GAP в ряде стран.

Стандарты GAP адаптируются в разных странах с учетом местных условий. В ЕС, например, предусмотрены субсидии для фермеров на сертификацию и обучение, в то время как в Азии программы обучения и субсидирования делают GAP доступным для малых хозяйств. В Нидерландах стандарты GAP помогли снизить использование пестицидов для овощных культур [17], а в странах Азии стандарты ориентированы на управление водными ресурсами [3; 12]. В Латинской Америке GAP также способствует сохранению биоразнообразия, что важно для защиты местных экосистем.

Внедрение надлежащих сельскохозяйственных практик (GAP).

Внедрение надлежащих сельскохозяйственных практик (GAP) оказывает комплексное воздействие на агропредприятия, улучшая их устойчивость и конкурентоспособность, а также повышая доверие потребителей. Система GAP помогает сбалансировать производственные процессы с задачами устойчивого развития, что создает предпосылки для долгосрочного роста. В данном разделе проанализированы ключевые экономические, экологические и социальные аспекты GAP на основе актуальных исследований и примеров.

Экономические выгоды от внедрения GAP включают в себя повышение производственной эффективности и сокращение издержек. Применение стандарта позволяет агропредприятиям рационально использовать такие ресурсы, как вода и удобрения, минимизировать потери урожая и оптимизировать методы борьбы с вредителями. Исследования показывают, что предприятия, внедрившие GAP, значительно сократили расходы на пестициды и удобрения, что укрепило их позиции на рынке [13; 15; 16]. Кроме того, продукция, сертифицированная по стандартам GAP, привлекает потребителей, ориентированных на качество и экологическую безопасность, что позволяет продавать её с большей наценкой. Это способствует росту доходов предприятий и улучшению их рыночных позиций [21; 23].

В условиях современного рынка, где растёт спрос на экологически безопасные товары, сертификация GAP также укрепляет потребительскую лояльность. Например, согласно исследованиям, в большинстве современных стран часть покупателей отдаёт предпочтение продукции с большим сертификатом GAP, поскольку она ассоциируется с безопасностью и оказывает влияние на окружающую среду [5; 20].

GAP открывает возможности для выхода на международные рынки. Соответствие международным стандартам безопасности и качества облегчает доступ продукции на высококонкурентные рынки, где особенно востребованы экологически чистые товары [6; 10; 14].

Экологические аспекты GAP также играют важную роль, помогая минимизировать воздействие на окружающую среду. Стандарты включают методы сокращения использования химикатов и устойчивого управления почвенными и водными ресурсами, что предотвращает деградацию и сохраняет биоразнообразие. Например, Япония успешно снижает загрязнение воды и металлов посредством строгих норм контроля сточных вод, и в настоящее время 98% населения имеют доступ к безопасной воде [19].

Кроме того, GAP стимулирует развитие смежных отраслей. Повышение спроса на экологически безопасные технологии способствует развитию производства удобрений и агротехники. В странах с развитой инфраструктурой внедрение GAP создаёт рабочие места в сфере экологической сертификации, переработки и мониторинга, повышая устойчивость аграрной инфраструктуры.

Социальные аспекты GAP направлены на улучшение условий труда и повышение социальной ответственности. Стандарты обеспечивают защиту прав работников и безопасность на производстве, что помогает снизить текучесть кадров и повысить производственные пока-

затели. В ряде стран Латинской Америки GAP улучшил условия труда и жизни работников, способствуя социальной стабильности в сельских районах [4].

Таким образом, GAP оказывает позитивное влияние на агропредприятия, повышая их конкурентоспособность и устойчивость. Комплексный подход к управлению ресурсами и соблюдению стандартов способствует не только укреплению позиций на внутреннем и международном рынках, но и развитию агропромышленной инфраструктуры, создавая долгосрочные перспективы для всех участников сельскохозяйственной отрасли.

Вызовы и рекомендации по внедрению GAP для повышения конкурентоспособности агропредприятий.

Несмотря на очевидные преимущества надлежащих сельскохозяйственных практик, их внедрение сопряжено с рядом вызовов, особенно для малых и средних агропредприятий в развивающихся странах. Ключевые барьеры включают финансовые, технические и образовательные аспекты, ограничивающие доступность и эффективность стандартов. В этом разделе проанализированы основные препятствия на пути внедрения GAP и представлены рекомендации для их преодоления, подчёркивая важность международного сотрудничества, адаптации стандартов под региональные условия и использования технологической поддержки для повышения конкурентоспособности агропромышленного сектора.

Один из наиболее значительных вызовов при внедрении GAP – это *высокие финансовые затраты* на сертификацию, модернизацию инфраструктуры и обучение персонала. Для малых и средних предприятий такие расходы зачастую оказываются непосильными, особенно в условиях развивающихся стран. Например, модернизация инфраструктуры и закупка оборудования требуют значительных вложений, что становится существенным препятствием для фермеров. Государственная поддержка и международное финансирование, включая программы субсидирования и грантовые программы, такие как инициативы ФАО и GLOBALG.A.P., являются ключевыми факторами, которые могут существенно повысить доступность стандартов GAP для малых и средних агропредприятий. Эти программы предоставляют необходимую финансовую помощь для покрытия затрат на сертификацию, модернизацию инфраструктуры и обучение, что в свою очередь стимулирует внедрение надлежащих сельскохозяйственных практик и помогает предприятиям соответствовать международным стандартам качества и безопасности [8; 18].

В ряде стран реализуются программы субсидирования и грантов, направленные на поддержку сертификации GAP. Программы Европейского фонда сельскохозяйственного развития (EAFRD) покрывают затраты на сертификацию и обучение, что облегчает внедрение надлежащих практик.

Отсутствие доступа к современным технологиям и цифровым решениям также затрудняет внедрение GAP, особенно для предприятий, не имеющих средств на инновации. Современные технологии, такие как датчики почвенной влажности, системы IoT и программное обеспечение для мониторинга и управления ресурсами, позволяют отслеживать производственные показатели в режиме реального времени, оптимизируя управление и повышая экологическую безопасность. Например, в Японии внедрение цифровых решений в рамках ASIAGAP позволяет фермерам контролировать химический состав воды и почвы, минимизируя химическое загрязнение и повышая конкурентоспособность продукции на международных рынках [1; 2].

Нехватка знаний и квалифицированных кадров остаётся значительным ограничением, особенно в развивающихся странах. Недостаточная осведомлённость о принципах и методах GAP затрудняет внедрение стандартов и снижает устойчивость производства. Для решения данной проблемы важную роль играют образовательные программы и поддержка со стороны правительств и международных организаций. Например, в Китае и Индии действуют образовательные инициативы, которые помогают обучать фермеров стандартам GAP, способствуя

адаптации методов под местные условия и улучшая уровень соблюдения стандартов [9].

Международное сотрудничество и обмен опытом являются важными компонентами эффективного внедрения GAP, особенно в условиях глобализации. Развитие GAP как международной практики требует совместных усилий и координации между странами. Программы обмена опытом, проводимые FAO и GLOBALG.A.P., позволяют фермерам из развивающихся стран перенимать передовые практики и адаптировать их под свои условия. Например, международные форумы и семинары FAO способствуют гармонизации требований к сельскохозяйственной продукции, делая процесс сертификации более доступным и понятным для производителей [7; 22].

Заключение.

Международная сертификация становится стратегическим средством повышения конкурентоспособности на внешних рынках. Продукция, сертифицированная в соответствии со стандартом GAP, особенно востребована на рынках, где потребители придают большое значение безопасности и социальной ответственности производителей. Сертификация GAP повышает доверие к продукции, подтверждая её соответствие высоким стандартам качества, что является решающим фактором для крупных розничных сетей, ориентированных на экологически чистую продукцию. Например, сертификация GAP позволила кенийским цветочным фермам значительно увеличить экспорт благодаря соблюдению стандартов безопасности и устойчивого производства [11].

Таким образом, внедрение GAP является стратегически значимым инструментом для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития агропредприятий в условиях современной аграрной экономики. Данный подход демонстрирует многочисленные экономические, экологические и социальные преимущества: увеличение производственной эффективности, рост рыночной стоимости продукции, улучшение условий труда и укрепление доверия потребителей. Более того, сертификация по стандартам GAP открывает предприятиям доступ к новым рынкам, экономически развитых стран.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение GAP сопровождается рядом вызовов, таких как значительные финансовые затраты, технические ограничения и нехватка квалифицированных кадров. Эти препятствия могут быть преодолены за счёт государственной поддержки, разработки цифровых технологий для более точного управления ресурсами и расширения образовательных программ для фермеров. Международное сотрудничество также играет ключевую роль: благодаря обмену опытом и адаптации стандартов GAP, страны могут сделать эти стандарты более доступными и эффективными для агропредприятий, учитывая региональные и климатические особенности.

Анализ подтверждает, что успешное внедрение GAP укрепляет позиции агропредприятий как на внутреннем, так и на международном рынках, содействуя устойчивому развитию агропромышленного комплекса в целом. Перспективными направлениями будущих исследований являются изучение цифровых решений, программ государственной поддержки и долгосрочных эффектов GAP на биоразнообразие, локальные сообщества и смежные отрасли. Таким образом, развитие и повсеместное внедрение стандартов GAP закладывают основу для экологически ответственного, социально ориентированного и экономически устойчивого сельского хозяйства, обеспечивая стабильные и конкурентоспособные позиции аграрного сектора на глобальном уровне и создавая фундамент для будущего продовольственной безопасности и экологического благополучия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева Н.А., Колесников М.В. Трансформации аграрного сектора Японии в рамках полномасштабной цифровизации // Известия Восточного института. 2022. № 3 (55). С. 144-158.
2. Костюкова К.С. Цифровизация сельского хозяйства в Японии // МИР (Модернизация. Ин-

новации. Развитие). 2020. Т. 11. № 4. С. 358-369.

3. Рогожина Н.Г. Экологическая безопасность стран Восточной Азии // *Азия и Африка сегодня*. 2015. № 12. С. 49-55.

4. Proposal for a social certification model for agriculture in Latin America aligned with the sustainable development goals / J.E.G. de Alba Verduzco [et al.] // *Environment, Development and Sustainability*. 2024. pp. 1-43.

5. de Sousa J.M.C. The relevance of Environmental Sustainability to Customer Loyalty in B2B markets. 2021.

6. Effects of certification schemes for agricultural production on socio-economic outcomes in low-and middle-income countries: a systematic review // *Campbell Systematic Reviews*. 2017. Vol. 13. No. 1. pp. 1-346.

7. Eruaga M.A. Enhancing global food safety standards through international collaboration and policy harmonization. 2024. URL: <https://typeset.io/papers/enhancing-global-food-safety-standards-through-international-325xrbq4ee>.

8. Fuchs D., Kalfagianni A. The global GAP. In A. Reed, D. Reed, & P. Utting (Eds.), *Business, Non-State Regulation and Development*. 2010. pp. 160-172.

9. Organic agriculture and poverty reduction in Asia: China and India focus / D. Giovannucci [et al.] // IFAD Office of Evaluation, February. 2005. URL: https://www.researchgate.net/publication/228285354_Organic_Agriculture_and_Poverty_Reduction_in_Asia.

10. Goedhuys M., Sleuwaegen L. The impact of international standards certification on the performance of firms in less developed countries // *World Development*. 2013. Vol. 47. pp. 87-101.

11. Humphrey J. Private standards, small farmers and donor policy: EUREPGAP in Kenya. Institute of Development Studies at the University of Sussex, 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/335491457_Private_Standards_Small_Farmers_and_Donor_Policy_EUREPGAP_in_Kenya.

12. Sustainable urban water management: Application for integrated assessment in Southeast Asia / S.M. Jalilov [et al.] // *Sustainability*. 2018. Vol. 10. No. 1. pp. 122.

13. Javier E.M.M. The GAP program and its effects on pesticide use in Damnoen Saduak, Ratchaburi, Thailand. 2015.

14. John K.M. Global GAP compliance and smallholder pineapple farmers' access to export markets: implications for income // *Journal of Economics and Behavioural Research*. 2013. Vol. 5. No. 2. pp. 69-81.

15. Kılıç O., Boz I., Eryılmaz G.A. Comparison of conventional and good agricultural practices farms: A socio-economic and technical perspective // *Journal of Cleaner Production*. 2020. Vol. 258. pp. 120666.

16. Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms / M. Lechenet [et al.] // *Nature plants*. 2017. Vol. 3. No. 3. pp. 1-6.

17. Environmental labelling in The Netherlands: a framework for integrated farming / A.G.E. Manhoudt [et al.] // *Journal of Environmental Management*. 2002. Vol. 65. No. 3. pp. 269-283.

18. Pande M. Design, Development and Implementation of Harmonized SAARC Good Agriculture Practices (GAP) Standards as a tool for Regional Trade // *SAARC Good Agriculture*. 2018. pp. 84.

19. Comparative analysis of environmental sustainability indicators: Insights from Japan, Bangladesh, and Thailand / M.S.K. Sarkar [et al.] // *Heliyon*. 2024. Vol. 10. No. 13. pp. 1-16.

20. The Role of Environmental Certifications in the Hospitality Industry: Assessing Sustainability, Consumer Preferences and Economic Impact / K. Velaoras [et al.], 2024. URL: <https://www.preprints.org/manuscript/202410.2124/v1>.

21. Wongprawmas R., Canavari M. Consumers' willingness-to-pay for food safety labels in an emerging market: The case of fresh produce in Thailand // *Food Policy*. 2017. Vol. 69. pp 25-34.

22. World Health Organization et al. WHO global strategy for food safety 2022-2030: towards stronger food safety systems and global cooperation. World Health Organization, 2022. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240057685>.

23. Consumers' perceptions, purchase intention, and willingness to pay a premium price for safe vegetables: a case study of Beijing, China / B. Zhang [et al.] // *Journal of cleaner production*. 2018. Vol. 197. pp. 1498-1507.

© Николаенко Ю.О., Кочнева М.В., 2024.